

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 616.21

XATAMOV Jakhongir Abruyevich

PhD

AMONOV Shavkat Ergashevich

DSc, professor

Samarkand State Medical University

**MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR**

For citation: Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich. Modern approaches to the treatment of complicated forms of chronic inflammation of the middle ear // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 200-208

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300627>

ANNOTATION

Early diagnosis and effective treatment of patients with chronic inflammation of the middle ear and its complications remains relevant in the field of otolaryngology. Chronic purulent inflammation of the middle ear with complications is a serious disease that requires an integrated approach to diagnosis and treatment. This pathology includes various complications both locally and within the cranial cavity, which can seriously affect the prognosis and quality of life of patients.

We conducted a study whose purpose was to determine a strategy for comprehensive diagnosis and treatment of patients with chronic suppurative otitis media and its complications. Over the past 10 years, we have observed 114 patients with chronic suppurative otitis media, among whom 85 had local complications, and 29 had intracranial complications. All patients underwent a general clinical examination, computed tomography of the mastoid process, magnetic resonance imaging of the brain, as well as consultations with neurosurgeons, neuropathologists, ophthalmologists and other specialists.

All patients with purulent meningitis underwent a spinal puncture to clarify the diagnosis and administration of antibiotics. The patients' condition gradually improved, with clinical and biochemical parameters normalizing. This process was usually observed after surgical cleaning of the purulent focus of the mastoid process, drainage of brain abscesses, removal of blood clots from the sinuses and intensive drug therapy.

Due to the use of modern diagnostic methods and a comprehensive system of emergency surgical and intensive care, the prognosis of treatment results has improved and mortality has decreased in patients with chronic purulent otitis media with complications.

Key words chronic purulent otitis media, mastoiditis, labyrinthitis, meningitis, abscess

XATAMOV Жахонгир Аbruевич

К.М.Н., доцент

АМОНОВ Шавкат Эргашевич

д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО ВОСПАЛЕНИЯ СРЕДНЕГО УХА

АННОТАЦИЯ

Ранняя диагностика и эффективное лечение пациентов с хроническим воспалением среднего уха и его осложнений остается актуальной в области отоларингологии. Хроническое гнойное воспаление среднего уха с осложнениями представляет собой серьезное заболевание, требующее комплексного подхода к диагностике и лечению. Эта патология включает различные осложнения как на местном уровне, так и внутри черепной полости, что может серьезно повлиять на прогноз и качество жизни пациентов.

Мы провели исследование, целью которого было определение стратегии комплексной диагностики и лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом и его осложнениями. За последние 10 лет мы наблюдали 114 пациентов с хроническим гнойным средним отитом, среди которых 85 имели местные осложнения, а у 29 были внутричерепные осложнения. Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование, компьютерная томография сосцевидного отростка, магнитно-резонансная томография головного мозга, а также консультации нейрохирургов, невропатологов, окулистов и других специалистов.

Всем пациентам с гнойным менингитом была выполнена спинномозговая пункция для уточнения диагноза и введения антибиотиков. Состояние пациентов постепенно улучшалось, с нормализацией клинических и биохимических показателей. Этот процесс обычно наблюдался после проведения хирургической очистки гнойного очага сосцевидного отростка, дренирования абсцессов мозга, удаления тромбов из синусов и проведения интенсивной медикаментозной терапии.

Вследствие использования современных методов диагностики и комплексной системы неотложной хирургической и интенсивной терапии, улучшились прогнозы результатов лечения и снизилась смертность у пациентов с хроническими гнойными средними отитами с осложнениями.

Ключевые слова хронический гнойный средний отит, мастоидит, лабиринтиты, менингит, абсцесс

XATAMOV Jakhongir Abruyevich

t.f.n. dotsent

AMONOV Shavkat Ergashevich

t.f.d., professor

Samarkand davlat tibbiyot universiteti

O'RTA QULOQNING ASORATLANGAN SURUNKALI YIRINGLI YALLIG'LANISHINI DAVOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

ANNOTATSIYA

O'rta quloqning surunkali yallig'lanishi va uning asoratlari bilan og'rigan bemorlarni erta tashxislash va samarali davolash otolaringologiya sohasida dolzarb bo'lib qolmoqda. O'rta quloqning asoratlari bilan surunkali yiringli yallig'lanishi diagnostika va davolashga kompleks yondashuvni talab qiladigan jiddiy kasallikdir. Ushbu patologiya mahalliy darajada ham, bosh suyagi bo'shlig'ida ham turli xil asoratlarni o'z ichiga oladi, bu esa bemorlarning prognozi va hayot sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz surunkali yiringli otit va uning asoratlari bo'lgan bemorlarni kompleks diagnostika qilish va davolash strategiyasini aniqlashga qaratilgan tadqiqot o'tkazdik. Oxirgi 10 yil ichida biz surunkali yiringli otit bilan og'rigan 114 nafar bemorni kuzatdik, ulardan 85 nafarida mahalliy, 29 nafarida esa intrakranial asoratlar bo'lgan. Barcha bemorlar umumiy klinik tekshiruvdan

o'tkazildi, mastoid jarayonining kompyuter tomografiyasi, miyaning magnit-rezonans tomografiyasi, shuningdek, neyroxirurglar, nevropatologlar, oftalmologlar va boshqa mutaxassislar bilan maslahatlashuvlar o'tkazildi. Yiringli meningit bilan og'rigan barcha bemorlarga antibiotiklar tashxisini va qo'llanilishini aniqlashtirish uchun orqa miya ponksiyoni o'tkazildi. Bemorlarning ahvoli asta-sekin yaxshilandi, klinik va biokimyoviy ko'rsatkichlar normallashti. Bu jarayon odatda mastoid jarayonining yiringli o'chog'ini jarrohlik tozalash, miya xo'ppozlarini drenajlash, sinuslardan qon quyqalarini olib tashlash va intensiv dori terapiyasidan so'ng kuzatilgan.

Zamonaviy diagnostika usullari hamda keng qamrovli shoshilinch jarrohlik va intensiv terapiya tizimidan foydalanish tufayli asoratlari bilan surunkali yiringli otit bilan og'rigan bemorlarda davolash natijalari prognozi yaxshilandi va o'lim darajasi kamaydi.

Kalit so'zlar surunkali yiringli o'rta otit, mastoidit, labirintit, meningit, xo'ppoz

Ранняя диагностика и правильный подход лечения больных с хроническим воспалением среднего уха, сопровождающимся осложнениями, остается важной задачей в области отоларингологии. [1,3,5,6,10,12, 15,17].

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) остается одной из важнейших проблем в области отоларингологии, так как он играет существенную роль среди заболеваний ЛОР-органов и занимает второе место по распространенности. ХГСО вызывает серьезные проблемы, такие как нарушение слуха, что приводит к задержке развития у детей и ограничивает трудоспособность взрослых. Помимо этого, гнойные заболевания уха до сих пор представляют угрозу как источник серьезных осложнений внутричерепного характера (мастоидит, менингит, абсцесс мозга, тромбозы мозговых синусов). [2,3,4,7,8,9,13,19].

В развитии осложненного хронического гнойного среднего отита ключевую роль играют различные виды бактерий, включая стрептококки, стафилококки, пневмококки, анаэробы, грибы и другие условно-патогенные микроорганизмы. В большинстве случаев исследование содержимого среднего уха, церебрального спинномозгового жидкости и гнойного очага в черепной полости показывает наличие смешанной микрофлоры. Опасность инфекции существенно влияет на возникновение различных осложнений, связанных с ухом, но также важную роль играет общая реакция организма при их развитии. [1,4, 6,11,16,18].

Для улучшения точности диагностики осложненного хронического среднего отита применяют разнообразные методы, включая иммунологические, биохимические, аудиологические и методы высокого разрешения, такие как компьютерная и магнитно-резонансная томография височных костей и черепа. С момента поступления больного в стационар рекомендуется назначить эмпирическую антимикробную терапию с двумя современными антибиотиками, обладающих наивысшей совместимостью. Помимо этого, одновременно с применением прямого антибактериального лечения проводится патогенетическая терапия, включающая процедуры дегидратации, детоксикации и снижения проницаемости гематоэнцефалического барьера.

Чем раньше выполнить хирургическую санацию воспаления в среднем ухе при осложненных формах ХГСО, тем лучше будет исход лечения. Хирургическая процедура осуществляется немедленно после госпитализации пациента. После операции проходит интенсивное лекарственное лечение. [1,5,7,10,13,17].

Несмотря на использование указанных технологий, вопросы диагностики и лечения различных осложнений ХГСО остаются важными. Представленные данные позволили более подробно изучить частоту появления, особенности клинических проявлений и методы лечения хронических воспалений среднего уха.

Целью нашего исследования явился оценка эффективности комплексного подхода к диагностике и лечения осложненных форм хронического воспаления среднего уха.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 114 больных с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) находившихся на стационарном лечении за последнее 10 лет в ЛОР отделение СОММЦ. Из них 85 больных с местными, 29 больных с внутричерепными осложнениями.

Среди обследованных хронический гнойный средний отит (ХГСО), мезотимпанит выявлен у 11, эпитимпанит у 84, эпимезотимпанит у 19 больных. На таблице №1 представлено частота встречаемости ХГСО с осложнениями среди больных по возрасту.

Таблица №1

	Виды	Возраст			
		18 – 40 лет	40-60 лет	Старше 60 лет	Всего больных
1	Хронический гнойный средний отит, мезотимпанит	3	5	3	11
2	Хронический гнойный средний отит, эпитимпанит	54	24	6	84
3	Хронический гнойный средний отит, эпимезотимпанит	10	6	3	19
	Всего	67	35	12	114

Возрастная характеристика ХГСО с осложнениями (N = 114)

При анализе данных таблицы выявлены возрастные особенности возникновения ХГСО с осложнениями. В группе наблюдений с отогенными осложнениями преобладали больные среднего возраста.

Среди местных осложнений в возрасте до 40 лет – 52 больных, до 60 лет – 24, от 60 и выше- 9 больных. Из местных осложнений мастоидит выявлен у 46 больных, атипичные формы мастоидитов у 12, парез лицевого нерва у 14, лабиринтит у 13.

Среди отогенных внутричерепных осложнений в возрасте до 40 лет – 15 больных, до 60 лет – 11, от 60 и выше- 3 больных. Среди них отогенный гнойный менингит выявлен у 8, экстрадуральный абсцесс у 7, абсцесс мозга у 5, отогенный абсцесс мозжечка у 3, синустромбоз и перисинуозный абсцесс у 6 больных.

Таблица №2

Виды осложнений	Возраст больных						Всего больных 114(100%)
	18 – 40 лет (N=67)		40-60 лет (N=35)		Старше 60 лет (N=12)		
	Муж	Жен	Муж	Жен	Муж	Жен	
	Местные осложнение (n=85)						
Мастоидит	17	12	8	6	2	1	46
Атипик мастоидитлар	4	3	2	1	1	1	12
Парез лицевого нерва	4	3	2	2	1	2	14
Лабиринтит	2	2	3	2	2	2	13
	Внутричерепные осложнение (n=29)						
Экстрадуральный абсцесс	3	2	1	1	-	-	7
перисинуозный абсцесс, синустромбоз	3	2	1	-	-	-	6
Менингит	3	2	2	1	-	-	8
Абсцесс мозга	2	1	1	1	-	-	5
Абсцесс мозжечка	1	1	-	1	-	-	3
Всего	39	28	20	15	6	6	114

Характер отогенных осложнений (N = 114)

Частое возникновение осложненных форм хронического гнойного среднего отита у молодых

пациентов указывает на то, что существует вероятность развития воспаления среднего уха еще в раннем детстве.

Пациенты в стационар поступали в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, с высокой температурой тела 39-40 °С, жалобы на сильную боль в области пораженного уха, головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, снижение слуха и шума в ушах. У всех пациентов наблюдались явно выраженные общие и менингеальные симптомы, а также затуманенное сознание.

Всем пациентам выполняли общеклиническое обследование, рентгенографию сосцевидного отростка по методам Шюллера и Майера, компьютерную томографию сосцевидного отростка, магнитно-резонансную томографию головного мозга, консультацию нейрохирурга, невропатолога, окулиста и других специалистов. Для уточнения диагноза и дифференциальной диагностики всем пациентам с гнойным менингитом была проведена спинальная пункция. Давление жидкости спинного мозга у пациентов с отогенным менингитом колебалось от 200 до 240 мм водного столба, общее количество белка варьировало от 0,66 до 6 г/л с явной реакцией Панди и Нонне-Апельта. Плеоцитоз в жидкости спинного мозга достигал 3 тыс. клеток в 1 кубическом миллиметре.

Когда появляются ранние признаки местных и внутричерепных осложнений, необходимо срочное хирургическое вмешательство для устранения гнойного очага в среднем ухе и полости черепа.

Результаты исследования Все пациенты, прошедшие обследование, были оперированы на среднем ухе в ранние сроки, в первые часы или до одних суток: те, у кого были местные осложнения, проходили радикальную операцию, а у пациентов с внутричерепными осложнениями проводилась расширенная общеполостная радикальная операция с широким вскрытием средних и задних черепных ямок. В течение первых двух часов после поступления в стационар были прооперированы 12 пациентов, от 2 до 6 часов - 22, от 6 до 12 часов - 28, от 12 до 24 часов - 52 пациента.

У больных с абсцессом мозга и мозжечка вместе с нейрохирургами одновременно проводилась краниотомия в височной области и обнаруженный абсцесс, дренировали через перфорированную резиновую трубку; иногда в пустоту абсцесса вводили полоску резины для открытого дренажа. При внутричерепных осложнениях трепанационную рану за ухом оставляли открытой. Пациентам с местными осложнениями операцию проводили с применением закрытого метода. В послеоперационном периоде операционную зону ежедневно обрабатывали антисептическими растворами (1 % диоксидина, раствор декасана) и в трепанационную полость вводили турунды с гиоксизоновой мазью. Одновременно осуществлялся второй этап лечения, включающий противовоспалительную, дезинтоксикационную, дегидратационную, десенсибилизирующую и общеукрепляющую терапию. Важную роль в этот период играл грамотный подбор лекарственных препаратов.

После элиминации внутричерепного гнойного очага антибиотики назначались с учетом чувствительности микроорганизмов к ним. Обычно применяли антибиотики из группы бета-лактамов, цефалоспоринов, иногда – макролиды. Иногда применяли комбинированную терапию антибиотиками, вводили их внутримышечно, внутривенно, внутриспинально, учитывая общее состояние пациента и результаты клинических и лабораторных исследований.

При тяжелом состоянии пациента применяли антибиотики из группы бета-лактамов в высоких дозах внутримышечно и цефалоспорины внутривенно. Антибиотикотерапия дополнялась применением противогрибковых средств, таких как флуконазол по 50 мг 1 раз в день в течение 7 дней для взрослых и в дозе 1-3 мг/кг веса для детей. Люмбальную пункцию проводили по показаниям, определяя объем исследуемого ликвора в зависимости от состояния пациента.

В случаях развития перифокального вторичного менингоэнцефалита, внутричерепной гипертензии и отека мозга, а также при разлитом гнойном менингите часто была тошнота и

рвота. В целях обеспечения питания и дезинтоксикации проводили общеукрепляющую и стимулирующую терапию, назначали внутривенно нативную плазму 300-500 мл., п 5-10% раствор глюкозы до 500 мл. с добавлением аскорбиновой кислоты 5%-4,0, кокарбоксылазы 2,0., 15% раствор альбумина до 200 мл. При развитии перифокального вторичного менингоэнцефалита, внутричерепной гипертензии, отека мозга и гнойного менингита у пациентов часто наблюдались симптомы тошноты и рвоты. Для обеспечения питания и дезинтоксикации проводили общеукрепляющую и стимулирующую терапию, включая внутривенное введение нативной плазмы объемом 300-500 мл, 5-10% раствора глюкозы до 500 мл с добавлением аскорбиновой кислоты (5% - 4,0), кокарбоксылазы (2,0) и 15% раствора альбумина до 200 мл.

Проводили дегидратацию и как мочегонные препараты вводили глюкозу 40% - 20,0, уротропин 40% - 10,0, маннитол 20% - 30,0. Внутримышечно применяли магний сульфат 25% - 10,0, лазикс 2,0. Назначили внутреннее применение глицерина медицинского 50% - по 1 чайной ложке 3 раза в день, диакарб 0,25 по 1 таблетке 1 раз в день. При тромбозах сигмовидного синуса добавляли антикоагулянты, внутривенно вводили фибринолизин (20 000 ЕД на 250 мл 0,9% раствора натрия хлорида) с 10 тысячами ЕД гепарина. Пациентам оказывался бережный уход, предоставлялось питание с высоким содержанием калорий (у критически больных - через зонд), и проводилась симптоматическая терапия.

Результаты и обсуждение. При анализе клинического материала установлено, что осложненные формы заболевания чаще встречаются при эпитимпаните 73,7% по сравнению с мезотимпанитом 9,6% и эпимезотимпанитом 16,7%. Причиной возникновения отогенных осложнений у 11 (9,7 %) больных был хронический гнойный средний отит, мезотимпанит, у 84 (73,7%) хронический гнойный средний отит, эпитимпанит, у 19 (16,6%) хронический гнойный средний отит, эпимезотимпанит.

Обследованные больные с отогенными осложнениями поступили в стационар с машиной скорой помощи -15% и 85% больных поступали в стационар самотеком. При поступлении в больницу состояние расценивалось как крайне тяжелое у 15,4%- больных, тяжелое состояние у 26,9% и состоянии средней тяжести у 57,7% больных.

Причиной возникновения отогенных местных осложнений у 8 хронический гнойный мезотимпанит, у 63 хронический гнойный эпитимпанит, у 14 больных был хронический гнойный эпимезотимпанит. Причиной возникновения отогенных внутричерепных осложнений у 3 хронический гнойный мезотимпанит, у 21 хронический гнойный эпитимпанит, у 5 больных был хронический гнойный эпимезотимпанит.

Среди больных с местными осложнениями мастоидит диагностирован у 54,1% больных, атипичные формы мастоидитов у 14,1%, парез лицевого нерва у 16,5%, лабиринтит у 15,3%. У обследованных больных внутричерепные изолированные осложнения (менингит, синустромбоз сигмовидного синуса, сепсис, абсцесс мозга) диагностированы у 47,2%, а сочетанные осложнения (менингит+абсцесс мозга, менингоэнцефалит + отогенный синустромбоз + сепсис) у 52,8% больных. Из всех форм внутричерепных осложнений чаще встречался менингоэнцефалит и абсцессы мозга.

При бактериологическом исследовании мазков выделений из уха, полостей абсцессов и спинномозговой жидкости высеялись *Streptococcus Pneumoniae* – у 32 %, *Haemophilus influenzae* – у 22%, *Moraxella catarrhalis* – у 16%, *Streptococcus heamoliticus* – у 5%, непатогенные микроорганизмы - у 25% больных.

Использование КТ височных костей обеспечило высокую точность оценки объема деструктивных изменений в височной кости и оценку вовлечения смежных областей в патологический процесс. Благодаря методу КТ удалось наглядно представить анатомические структуры височной кости в их естественном расположении.

Во время КТ-исследования мы уделяли особое внимание на изучении изменений костных стенок полостей среднего уха. С помощью КТ-исследования мы смогли детально увидеть явные костные дефекты в области средней и задней черепных ямок, а также значительные изменения костной ткани. При анализе операционных находок и их сравнении

с данными КТ-исследования было подтверждено наличие деструктивных изменений в височной кости.

Состояние пациентов постепенно улучшалось, происходила нормализация клинических и биохимических показателей. Это обычно наблюдалось после проведения хирургической санации гнойного очага сосцевидного отростка, дренажа абсцессов мозга, удаления тромба из синуса и проведения интенсивной медикаментозной терапии. Таким образом, удалось объективно оценить эффективность лечения.

Спустя 5-7 дней после полного курса лечения у пациентов отмечалось снижение температуры тела до 37-36,8 °С и уменьшение головной боли. К 14-му дню интенсивной комплексной терапии, у больных постепенно начали исчезать общемозговые и менингеальные симптомы. Давление ликвора у пациентов с отогенным менингитом также постепенно уменьшалось до нормальных значений.

В результате проведенных комплексных лечений 2 пациентов скончались, а остальные пациенты выздоровели и были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.

Выводы:

Проблемы с точной диагностикой заболевания и поздний осмотр пациентов у оториноларинголога связаны с задержкой обращения больных и недостаточной выраженностью симптомов из-за продолжительного приема антибиотиков.

Используя современные методы диагностики и комплексную систему неотложной хирургической и интенсивной терапии, удалось улучшить прогнозы и снизить смертность при хронических гнойных средних отитах с осложнениями.

Мы убеждены, что рассмотрение проблемы с различных ракурсов поможет принять обоснованное решение относительно лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом и осложнениями.

REFERENCES| ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Anikin I.A., Bokuchava T.A. Functional results of surgical treatment of patients with various types of acquired cholesteatoma. *Vestn.otorinolar* 2021 5:35-41.(in Russ)
2. Gadzhimirzaev G.A., Dzhamaludinov Yu.A. and others. Diagnosis and treatment of otogenic intracranial complications. // *Vestn.otorinolar*. 2016; 5; 8-11. (in Russ)
3. Dreval O. N., Dzhindzhikhadze R. S. et al. //Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of brain abscesses, intracranial epidural and subdural empyemas / - M., 2015. - 28 p. (in Russ)
4. Karpishenko S.A., Sopko O.N., Bervinova A.N. Conservative treatment of exacerbation of chronic otitis media. *Vestn.otorinolar*.2020;2:41-44. (in Russ)
5. Kosyakov S.Ya., Nosulya E.V. Peric B. Main directions in the treatment of otogenic intracranial complications. // "Effective pharmacotherapy. Pulmonology and otorhinolaryngology" 2014;2; 60-65(in Russ)
6. Krivapalov A.A., Yanov Yu.K., Shcherbuk A.Yu., Shcherbuk Yu.A., Rubin A.N. and others. Predictors of unfavorable outcome of treatment of patients with purulent-inflammatory otogenic and rhinosinusogenic intracranial complications // *Bulletin of surgery*. 2017; 3; 14-20. (in Russ)
7. Kryukov A.I., Ivoilov A.Yu., Garov E.V., et al. The influence of microbial flora on the course of chronic purulent otitis media. *Medical advice*. 2014;3:21-23. (in Russ)
8. Kryukov A.I., Garov E.V., Zelikovich E.I., et al. Diagnosis and effectiveness of surgical treatment of cholesteatoma of the temporal bone pyramid *Journal: Bulletin of Otorhinolaryngology*. 2022;87(4): 9 18(in Russ)
9. Nasretdinov T. Kh., Khatamov Zh. A., Mukhamadiev O. Sh. Double otogenic brain abscess in a 14-year-old child // *Bulletin of Otorhinolaryngology*. – 2007. – No. 2. – pp. 60-61. (in Russ)
10. Palchun, V.T., Magomedov M.M., Gurov A.B. Short course of otorhinolaryngology: a guide for doctors // *M. GEOTAR - Media*, 2016.- 224 p. (in Russ)

11. Rondaleva A.V. Clinical and pathogenetic features and outcomes of otogenic intracranial complications in acute and chronic purulent otitis media. Journal "Russian Otorhinolaryngology" No. 3 (118) 2022, 101-10(in Russ)
12. Semenov F.V., Reznikov R.V., Elizbaryan I.S.. Cholesteatoma of the mastoid process. Journal "Russian Otorhinolaryngology" No. 4 (125) 2023, 101-10312. Ahmad RU, Ashraf MF, Qureshi MA, Shehryar M, Tareen HK, Ashraf MA. Chronic Suppurative Otitis Media leading to cerebellar brain abscess, still a problem in 21st century: A case report. Ann Med Surg (Lond). 2022 Jul 31;80:104256. (in Russ)
13. Baysal E, Erkutlu I., Mete A. [et al.]. Complications and treatment of chronic otitis media // J. Craniofac. Surg. - 2013. - Vol. 24, № 2. - P. 464-467.
14. Brennan-Jones CG, Chong LY, Head K, Burton MJ, Schilder AG, Bhutta MF. Topical antibiotics with steroids for chronic suppurative otitis media. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Aug 27;8:CD013054.
15. Dubey, S. P., Larawin V., Molumi C. P. Intracranial spread of chronic middle ear suppuration // Amer. J. Otolaryngol. - 2010. - Vol. 31, № 2. - P. 73-77.
16. Klein M, Pfister H.-W. [et al.]. Brain Abscess Infections of the central nervous system - Fourth edition.-Philadelphia.//Wolters Kluwer Health,2014.- P. 1068-1115.
17. Khairkar M, Deshmukh P, Maity H, Deotale V. Chronic Suppurative Otitis Media: A Comprehensive Review of Epidemiology, Pathogenesis, Microbiology, and Complications. Cureus. 2023 Aug 18;15(8):e43729.
18. Palma S., Bovo R., Benatti A. [et al.] Mastoiditis in adults: a 19-year retrospective study // Eur Arch Otorhinolaryngol.-2014.-Vol. 271, № 5.-P. 925-931.
19. Verma P, Gargava A, Saxena S, Narvey VP. To Study the Prevalence of Extracranial & Intracranial Complications in Chronic Suppurative Otitis Media. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2022 Aug;74(Suppl 1):608-611.
20. Polatova Djamila, Madaminov Ahmad, Raximov Nodir. Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp. 144-151
21. Isakulov Sh. R., Rizaev AND. A. Craniofacial heathatlarda tibby yordamni tashkilashtirishni takimillashtirish va davolash usullarini yaxshilashga zamonaviy Jondaszow // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – T. 7. – No. 1.

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Хатамов Жахонгир Абруевич к.м.н. доцент кафедры Оториноларингологии №2 Самаркандского Государственного медицинского университета. г. Самарканд тел: сот: +998 91 521 87 17 <https://orcid.org/0009-0008-8371-8101>

Амонов Шавкат Эргашевич д.м.н. проф. Кафедры оториноларингологии Ташкентского государственного медицинского педиатрического института Shavkat Ergashevich Amonov <https://orcid.org/0000-0002-4227-5884>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хатамов Жахонгир Абруевич — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Амонов Шавкат Эргашевич — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Xatamov Jaxongir Abruyevich - PhD, ass.professor of the Department of Otorhinolaryngology No. 2 of SamMU <https://orcid.org/0009-0008-8371-8101>

Amonov Shavkat Ergashevich Doctor of Medical Sciences prof. Department of Otorhinolaryngology, Tashkent State Medical Pediatric Institute Shavkat Ergashevich Amonov <https://orcid.org/0000-0002-4227-5884>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Xatamov Jaxongir Abruyevich — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Amonov Shavkat Ergashevich — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000